

Original paper

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA "HAYOT FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASI" FANINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

© O.A. Xamidov ¹✉

¹Jizzax politexnika instituti, Jizzax, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada oliy ta'lim muassasalarida "Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi" fanini axborot texnologiyalari asosida o'qitishning zarurati va pedagogik asoslari yoritilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — kasbiy ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun mehnatni muhofaza qilish sohasida nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantiruvchi multimediali o'rgatuvchi majmua yaratish va uning samaradorligini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: multimediali o'quv majmuasi Authorware va Flash dasturlari asosida ishlab chiqilgan. Majmua ssenariysi, o'quv material, interaktiv testlar, pedagogik funksiyalar (nazorat-korreksion, transformativ, aksiologik) va vizual interfeys modellashtirilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: multimediali o'rgatuvchi majmua didaktik, komponentlik, ilmiylik va uyg'unlik tamoyillari asosida yaratilgan. Majmua orqali nazariy materiallarni chuqur o'zlashtirish, o'z-o'zini tekshirish, tajriba asosida amaliy kompetensiyalarni rivojlantirish imkoniyatlari kengaytirilgan.

XULOSA: multimediali o'rgatuvchi majmualar kasbiy tayyorgarlikda zamonaviy axborot-ta'lim muhitini shakllantirib, ta'limning sifat va samaradorligini oshiruvchi innovatsion vosita sifatida ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: o'quv material mazmuni, uyg'unlik, ilmiylik, komponentlik, nazorat-korreksion, interfaol metodlar, multimediali o'rgatuvchi majmua.

Iqtibos uchun: Xamidov.O.A. Oliy ta'lim muassasalarida "Hayot faoliyat xavfsizligi va mehnat muhofazasi fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №7. B.241-250.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА" В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

© O.A. Хамидов ¹✉

¹Джизакский политехнический институт, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается необходимость внедрения информационных технологий в преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» в вузах и её педагогическое обоснование.

ЦЕЛЬ: целью исследования является создание мультимедийного обучающего комплекса по охране труда, направленного на формирование у студентов теоретических знаний и практических компетенций в профессиональной сфере.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: обучающий комплекс был разработан с использованием программ Authorware и Flash. Структура модуля включает педагогический сценарий, тестовые задания, визуальный интерфейс и дидактические функции: контроль-коррекция, трансформация, аксиология.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: учебный комплекс основан на принципах научности, компонентности и релевантности. Использование мультимедийных элементов способствовало более глубокому усвоению материала и развитию практических навыков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: мультимедийные обучающие модули являются эффективным инструментом формирования современной информационно-образовательной среды и повышения качества профессиональной подготовки.

Ключевые слова: содержание учебного материала, гармоничность, научность, компонентность, контроль–коррекция, интерактивные методы, мультимедийный обучающий комплекс.

Для цитирования: Хамидов.О.А. Использование информационных технологий в преподавании дисциплины "безопасность жизнедеятельности и охрана труда" в высших учебных заведениях.// Inter education & global study.2025. №7. С. 241-250.

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING THE DISCIPLINE "LIFE SAFETY AND LABOR PROTECTION" IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

© Odil.A. Xamidov ¹✉

¹Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the pedagogical foundations and practical necessity of integrating information technologies into the teaching of “Life Safety and Labor Protection” in higher education institutions.

AIM: the primary objective is to design a multimedia instructional module that fosters theoretical knowledge and practical competencies in occupational safety for students of technical and vocational education.

MATERIALS AND METHODS: the module was developed using Authorware and Flash software. It includes pedagogical scripts, structured content, interactive assessments, and functional blocks (control-correction, transformation, axiology).

DISCUSSION AND RESULTS: the module was built upon didactic principles such as scientific rigor, relevance, and modularity. It enhances knowledge retention, enables self-assessment, and supports hands-on skills through dynamic and personalized learning trajectories.

CONCLUSION: multimedia teaching modules offer an innovative approach to improving the quality and efficiency of professional training by creating a modern information-rich educational environment.

Keywords: content of educational material, relevance, scientific approach, competence-based, control–correction, interactive methods, multimedia teaching complex.

For citation: Odil A. Xamidov. (2025) 'The use of information technology in teaching the discipline "life safety and labor protection" in higher education institutions', Inter education & global study, Vol.3 (7), pp.241-250. (In Uzbek).

Bugungi kunda respublikamizda ta'lim tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan "Elektron ta'lim" milliy tizimi barpo etilmoqda. U mustaqil ta'lim olishga qaratilgan bo'lib, o'qitish jarayonida o'qituvchining shaxsan ishtirok etishga zaruriyat qolmaydi, ta'lim oluvchilar barcha topshiriqlarni mustaqil bajarishga, o'quv jarayonini takomillashtirishga imkoniyat yaratiladi. Shu maqsadda ta'lim muassasalari, shu jumladan oliy ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning dasturiy va o'quv-metodik ta'minotini yaratish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

O'quv jarayonida kafolatlangan natijaga erishish esa mashg'ulotlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan samarali foydalanishni ko'zda tutadi. O'quv mashg'ulotlarini samarali tashkil qilishda kompyuterning dasturiy vositalari asosida yaratilgan o'quv uslubiy materiallar va elektron o'quv adabiyotlardan (elektron darslik, elektron o'quv qo'llanma va boshqalar.) foydalanishdan asosiy maqsad zamonaviy axborot-ta'lim muhitini shakllantirish, axborot va pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim jarayonining samaradorligi, sifati va unumdorligini oshirish, ta'limning masofadan o'qitish usullarini amalda joriy etish va umumjahon elektron o'quv tizimiga kiritishdan iborat.

Ana shularni e'tiborga olgan holda ushbu ishda texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida o'qitish ko'zda tutilgan mehnat muhofazasi fani bo'yicha yaratiladigan multimediali o'rgatuvchi majmua yaratish masalasi qaralgan.

Mul'timediali o'rgatuvchi majmua – bu ta'lim oluvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning axborot - metodik vositasi bo'lib, u o'z ichiga aniq ta'limiy vazifalarni xal qilish uchun turli ko'rinishdagi (video ma'ruza, maxsus videoroliklar va boshqalar) o'zaro bir-biriga bog'liq axborotlar ishtirok etadigan mustaqil va yangilanadigan interfaol nashrlarni oladi. O'quv jarayonida multimediali o'rgatuvchi majmuadan foydalanish

pedagogik va psixologik nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega bo'lib, quyidagilarga imkon beradi: o'quv materiallarni o'zlashtirish va tushunish samaradorligini oshirishga imkon beruvchi boy illustrativli (rasmlar, animatsiyalar va boshqalar) materiallar bilan ishlash; o'rganuvchining (o'quvchi yoki talaba) o'quv jarayoniga tayyorgarligini e'tiborga olish; o'quv materialini o'rganishning individual tempi (surati) ni tanlash imkoniyatini taqdim etish; ta'lim oluvchiga o'rganishning mustaqil mashrutini tanlash imkoniyatini taqdim etish; zamonaviy kompyuterlarning didaktik imkoniyatlaridan samarali foydalanish; ta'lim oluvchining bilish faoliyatini modellashtirish.

Multimediali o'rgatuvchi majmua yaratish texnologiyasi yetarli darajada murakkab jarayon bo'lib hisoblanadi. Chunki, ular shunchaki dasturiy vositalar bo'lmasdan, balki o'quv jarayoniga joriy etishga mo'ljallangan to'laqonli pedagogik dasturiy vositalar bo'lishi kerak.

Biz "Hayot faoliyat xavfsizligi va mehnat muhofazasi" fani bo'yicha multimediali o'rgatuvchi majmua yaratish jarayonini quyidagi asosiy bosqichlarga ajratdik: majmuani yaratishning maqsad va vazifalarini shakllantirish; majmua tuzilmasini ishlab chiqish; o'rgatuvchi dastur o'z ichiga olgan bo'lim (bob) va mavzular bo'yicha mazmunni ishlab chiqish; majmua tuzilmasi ssenariyasini tayyorlash; dasturlash; sinovdan o'tkazish; sinov natijalari asosida mazmunga tuzatish kiritish; foydalanuvchi uchun metodik yo'riqnoma tayyorlash; o'quv jarayoniga o'rgatuvchi majmuani joriy samaradorligini baholash.

Hozirgi kunda multimediali dasturiy vositalarni yaratish uchun qo'llaniladigan juda ko'plab tayyor dasturiy vositalar ham mavjud. Ana shunday vositalarga Actions, Authorware, Flash, MediaTool, PowerPoint, Toolbook va boshqalar kiradi.

Biz oliy ta'lim muassasalari kasbiy ta'lim yo'nalishlarida o'qitiladigan "Hayot faoliyat xavfsizligi va mehnat muhofazasi" fani bo'yicha multimediali o'rgatuvchi majmua yaratish uchun Authorware, Flash paketlari imkoniyatlaridan foydalanishga harakat qildik. Bu uskunaviy dasturi vositalarni tanlash esa quyidagilar bilan izohlanadi:

1) Authorware interfeysning umumiy elementlariga va ko'p sonli ilovalar (masalan, Flash MX) bilan integratsiyalash imkoniyatiga ega bo'lib, u o'z navbatida Macromedia Flash vositasi yordamida multimediali vositalar yaratish bo'yicha tajribaga ega bo'lganlar uchun paket bilan tanishuv jarayonini maksimal darajada osonlashtiradi.

2) Macromedia Authorware bu interaktiv multimediali o'rgatuvchi dastur yaratishning vizuallashtirilgan muhiti hisoblanadi. Shu munosabat bilan uning imkoniyati taqdimot yaratishga mo'ljallangan paketlar imkoniyatidan bir muncha keng.

Macromedia Flash tasvirlarni animatsiya qilishda eng yaxshi vosita hisoblanadi. Bu dasturiy vosita Macromedia kompaniyasi tomonidan yaratilgan bo'lib, u ma'lumotlarni multimedia ko'rinishda taqdim eta oladigan eng muhim texnologik jarayonlarni o'z ichiga olgan dasturiy vositadir. Flash dasturiy vositasining asosiy uskunaviy vositasi sifatida vektorli grafika qo'llanilib, uning asosida multimedialarning hamma elementlarini ya'ni ovoz, harakat, ob'ektlar bilan muloqatni amalga oshiradigan imkoniyatlari mavjud. Flash texnologiyasida yaratiladigan dasturlarning o'lchami minimal darajada bo'lib, ular kompyuter ekranining o'lchamiga bog'liq emas.

1-rasm. "Hayot faoliyat xavfsizligi va mehnat muhofazasi" fani bo'yicha yaratilgan multimedial o'rgatuvchi majmua tuzilmasi

Multimedial dasturiy vositalar nafaqat o'qituvchining unda foydalanish funksiyalarini bajarishni osonlashtiradi, balki predmetga bo'lgan qiziqishni oshiradi, o'qish jarayonini tezlashtiradi va bilimlarni mustahkamlaydi. Multimedial o'rgatuvchi majmuaning blokli modul tuzilmasi 1 – rasmda keltirilgan.

Multimedial o'rgatuvchi majmuani loyihalashning boshlang'ich bosqichi bo'lib pedagogik ssenariyani yaratish hisoblanadi. Har bir bob bo'yicha alohida pedagogik ssenariya ishlab chiqish zarur. 2 -rasmda esa "Mehnat muhofazasi" fanidan yaratiladigan multimedial o'rgatuvchi majmuaning birinchi bobi bo'yicha pedagogik ssenariyani grafik amalga oshirish namunasi keltirilgan.

O'rganilayotgan kursning bitta moduli (bobi) ni tashkil etuvchi bir necha kadrlar "Bosh menyu", "Oldinga", "Almashtirish", "Orqaga", "Qidirish", "Ma'lumotnoma", "Chiqish"

kabi maxsus suzuvchi tugmalar yordamida chiziqli matn tamoyili bo'yicha tashkil etiladi.

Bu yerda talaba faoliyatining tuzilmaviy sxemasi minimal holatda o'nta ta'lim traektoriyasini tanlash imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa o'qituvchiga turli xil pedagogik masalalarni yechish, talabaga esa ta'lim darajasi, o'rganilayotgan predmet bo'yicha tayanch bilimlar mavjud yoki mavjud emasligiga bog'liq holda materialni o'zlashtirishning individual xususiyatlarini e'tiborga olib yangi materialni o'rganish bo'yicha mustaqil ishlarni maksimal darajada samarali tashkil etishga imkon yaratadi.

O'quv materiallarini taqdim etish birligi bo'lib esa, bir necha gipermurojaatli materiallar va animatsiyalar bilan to'ldirilgan kadrlar hisoblanadi. Bitta kadrda joylashgan ma'lumotlar esa yaxlit hisoblanadi va o'zida qandaydir tugallangan ma'noni ifodalaydi. O'rganilgan nazariy materialni mustahkamlash uchun o'zini – o'zi tekshirish bo'yicha savollar va bilimlarni nazorat qilishning eng samarali shakli hisoblangan o'zini – o'zi nazorat qilish testlari taqdim etiladi. Testning har bir varianti esa test topshiriqlari bazasidan tasodifiy ravishda tanlab olinadi. Mashq qiluvchi rejim esa o'rganuvchi tomonidan testga berilgan javob noto'g'ri bo'lgan vaqtda javob variantini takroriy tanlash imkonini beradi.

2-rasm. Multimediali o'rgatuvchi majmuada "Hayot faoliyat xavfsizligi va mehnat muhofazasi" kursi birinchi bobini o'rganish mashruti

Nazorat qiluvchi topshiriqlar esa quyidagi shakllarda ifodalanadi:

- 1) to'g'ri javobni tanlash bo'yicha topshiriqlar;
- 2) tushirib qoldirilganlarni to'ldirish bo'yicha topshiriqlar;
- 3) moslikni o'rnatish bo'yicha topshiriqlar;

4) javobni mustaqil shakllantirish va kiritish ko'zda tutilgan topshiriqlar.

Multimediali o'rgatuvchi majmua "qaynoq" tugmalar, qidiruv tizimi, majmua bilan ishlash bo'yicha ma'lumotnoma, o'qituvchilar uchun qo'llanma va unchalik katta bo'lmagan glossariy bilan ta'minlangan.

Yaratilgan multimediali o'rgatuvchi majmua matn, jadval, nutq, musiqa va animatsiya ko'rinisdagi axborotlarni mujassamlashtiradi.

Talabalarni kasbiy faoliyatiga tayyorlash jarayonida yuqorida qayd etilgan mul'timediali o'rgatuvchi majmuaquyidagi didaktik funksiyalarni bajaradi; kasbiy tayyorlash jarayoni mazmuniga zaruriy nazariy va amaliy bilimlarni o'zida aks ettiradigan informativ; o'quv materialini interfaol shaklga o'tkazishni taminlovchi va auditoriyadan tashqari vaqtda kasbiy tayyorlash jarayonini amalga oshirish imkonini beradigan transformativ; o'quv materialini adekvat majmuaviy qabul qilish uchun uni tuzilmalashtirish imkonini beruvchi integrativ; kasbiy tayyorlash jarayonini samarali boshqarishni ta'minlovchi tashkiliy – rag'batlantiruvchi; joriy va yakuniy nazoratni tashkil etishniko'zda tutuvchi nazorat–korreksion; talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga imkon beruvchi aksiologik; nazariy materialni bayon etishning yuqori darajasi hamda talabalarda tadqiqotchilik faoliyatigaoid ko'nikma va malakalarni shakllantirishni taminlovchi tadqiqotchilik; talabalarni kasbiy tayyorlashda axborot-metodikvosita sifatida foydalanish imkonini beradigan mustaqil bilim olish.

Mehnatni muhofazasi fani bo'yicha multimediali o'rgatuvchi majmua tarkibiga kiritiladigan o'quv materialini mazmunini tanlab olish komponentlik va ilmiylik hamda uyg'unlik (relevantlik) tamoyillari asosida amalga oshirildi.

Komponentlik tamoyili mehnatni muhofaza qilish fanini o'qitish jarayonida umumiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan va u nafaqat davlat ta'lim standartlari, balki ishlab chiqarishni rivojlantirish strategiyasining tashkil etuvchilaridan biri sifatida ishlab chiqarishni rekonstruksiya qilish va texnik qayta qurish xisobiga modernizatsiyalash bilan shartlanilgan. Texnika oliy o'quv yurtlarida tayyorlanayotgan bo'lajak muxandislarda mehnatni muhofazasi soxasiga oid kompetensiyalarni shakllantirish, nazariy bilimlarni o'zlashtirish, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, shuningdek ishlab chiqarishda ro'y berishi mumkin bo'lgan turli xil shikastlanishlardan ogoxlantirishni, jaroxatlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish va ishlarni xavfsiz metodlar bilan tashkil etishni nazarda tutadi.

Masalan, elektr xavfsizligi va elektr moslamalari yerga ulash moslamalari bo'yicha mul'timediali o'rgatuvchi majmua mazmuniga umummadaniy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishni taminlovchi quyidagi o'quv materiallari kiritilgan:

- elektr xavfsizligi asoslari (fikrlash madaniyatini, umumlashtirishga qobiliyatlikni, taxlil qilish, maqsadni qo'yish va unga intilish yo'llarini egallash, nostandart vaziyatlarda tashkiliy - boshqarish yechimlarini topishga qobiliyatlikni va ular uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishga tayyorlik);

- yerga ulash moslamalarini montaj qilish bo'yicha operatsiyalar (montaj qilish

texnologiyalarini bilish, sozlash, konstruksiyalarni sinash va foydalanishga topshirish, muhandislik tizimlari va qurilish ob'ektlari jihozlari, korxonalar chiqaradigan mahsulot namunalari bilish; jihozlar va texnik ta'minot vositalarini tajribaviy tekshirish metodlarini egallash; qurilish ob'ektlari, jihozlari, texnik holatni va qoldiq resursni baholash metodlarini egallash);

- elektr moslamalarini yerga ulashni hisoblash metodikasi (tabiiyfanlarning asosiy qonunlarini, matematik modellashtirish, nazariy va eksperimental tadqiqot metodlarini qo'llash);

- elektr moslamalarini yerga ulash masalalarini loyihalash algoritmi (muhandislik tadqiqotlarini o'tkazish metodlarini egallash);

- elektr jihozlari qurilmalari qoidalari (muhandislik tadqiqoti sohasidagi me'yoriy bazalar, bino va inshootlarni loyihalash tamoyillarini bilish);

- elektr jihozlarni ishlatishda mehnat muhofazasi bo'yicha tarmoqlararo qoidalar (ishlab chiqarish xodimlari va aholini ro'y berishi mumkin bo'lgan avariya, halokat, baxtsiz xodisalardan himoyalash metodikasi asoslarini egallash).

Talabalarda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha ko'nikma va malakalarni shakllantirish masalalarining muximligi o'quv materialining zamonaviy fan darajasiga mosligini ta'minlashini talab etadi.

Ilmiylik tamoyili esa o'quv materialini mazmunining zamonaviy fan darajasiga mosligini va talabalarda tadqiqotchilik faoliyatiga oid ko'nikma va malakalarni shakllantirishni ta'minlaydi.

Masalan, qurilish yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga mo'ljallangan elektr xavfsizligi va elektr qurilmalarini yerga ulash moslamalari bo'yicha mul'timediali o'rgatuvchi majmua tarkibiga biz tashqi va ichki yerga ulash moslamalarini montaj qilish bo'yicha ishlarni bajarishning na'munaviy texnologik xaritasini kiritdik. Bunday xaritadan ishlab chikarish jarayonlarini loyixalash, qurilish ishlarini tashkil etish, boshqa tashkiliy-texnologik xujjatlar, shuningdek ishchi va muxandis-texnik xodimlarning ishlab chiqarishga oid ishlarini bajarish qoidalar bilan tanishtirishda foydalaniladi.

Na'munaviy texnologik xarita nafaqat qurilish me'yorlari va qoidalari, sanitariya me'yorlari qoidalar to'plami, texnik shartlar va rejalarni boshqarish xujjatlarini, balki zamonaviy texnika fanlarining fundamental tushunchalari, qonunlari va nazariyalariga muvofiq, materiallarning berilgan tizimi va xususiyatlarini shakllantirish usullari, ularning sifat ko'rsatkichlarini baxolash metodlari, binolarni elektr ta'minoti tizimlarini rivojlantirish istiqbollari, bir fazali va uchfazali elektr zanjirlari va qurilmalari, shuningdek elektr mashinalari va elektr inshootlari ishlash tamoyillarini xisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

Ilmiylik tamoyili asosida mul'timediali o'rgatuvchi majmua uchun o'quv materialini tanlash, talabalarda kataloglar, arxivlar va axborot shakllari bilan ishlash ko'nikma va malakalarini shakllantirish; kartotekalarni tuzish, annotatsiyalar, blok - sxemalar, o'quv - ishlab chiqarish loyixalarni tuzish, chizmalar, diagrammalar va grafiklarni yasash taqdimotlar tayyorlashga imkon beradi.

Masalan, elektr xavfsizligi va elektr moslamalari himoya qilish yerga ulash

qurilmalari bo'yicha multimediali- o'rgatuvchi majmuada na'munaviy xaritani o'z ichiga olgan modulda, talabalarga ishlarning alohida turlarini bajarishga oid texnologik xaritani yaratish bo'yicha mahalliy va xorijiy tajribalarni o'rganish va tahlil qilish, o'rganilgan shaklda sharxlash, hisobot, tayyorlash shuningdek ishlarning alohida turlarini bajarish taklif etiladi.

Uyg'unlik tamoyilini amalga oshirish o'quv materialining amaliy- mo'ljali yo'nalganligini ta'minlaydi.

Masalan, xavoning changlanganligini tadqiq qilish bo'yicha multimediali o'rgatuvchi majmuada, birinchi navbatda, ishlab chiqarish binolarida changlanish va nurlanish bilan kurash usullarini o'z ichiga oladigan o'quv materiali mavjud. Talabalarga ishlab chiqarish binolaridagi xavoga nisbatan quyilgan gigienik talablar bilan tanishib chiqish; shamollatish usullari tasnifini ko'rib chiqish, kerakli xavo almashinishini aniqlash, tabiiy shamollatish hisobini bajarish talab etiladi. Ushbu multimediali o'rgatuvchi majmua o'quv materiali vaznli metod bilan xavodagi changni aniqlash metodikasini o'z ichiga oladi va u quyidagilarni nazarda tutadi: maxsus qurilmada o'lchash apparaturasi yordamida xavodagi chang konsentratsiyasini aniqlash, olingan natijalarni sanitariya me'yorlariga muvofiq baholash va mehnat sharoiti tasnifini aniqlash.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, ilmiylik, komponentlik va uyg'unlik tamoyillari asosida tanlangan o'quv materiallari asosida hayot faoliyat xavfsizligi va mehnat muhofazasi qilish fani bo'yicha yaratilgan multimediali o'rgatuvchi majmuaning afzalliklari quyidagilardan iborat.

- mashg'ulotlarda berilayotgan o'quv materiallarining talabalartomonidan chuqurroq va muammoliroq o'rganish;
- mashg'ulot jarayonida bilimlarni o'zlashtirish sarflanadigan vaqtning qisqarishi evaziga vaqtni tejash imkoniyati;
- o'zlashtirilgan bilimlarning ta'lim oluvchi xotirasida uzoq muddat saqlanib qolish va uni amaliyotda qo'llash mumkinligi;
- mashg'ulotlarda bajariladigan topshiriqlar sonining oshishi;
- kompyuter tomonidan faol boshqarishni talab qilinish natijasida talabning ta'lim sub'ektiga aylanishi;
- talabalar uchun kuzatish, mushohada qilish qiyin bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyatlarning paydo bo'lishi va boshqalar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Семёнова Н.Г. Теоретические основы создание и примененая мультимедийных обучающих систем лекционных курсов электротехнических дитциплин. Оренбург, Вестник, 2007, 317 с
2. X.Raximova va boshqalar. "Mehnatni muhofaza qilish", Toshkent O'zbekiston nashryoti 2003 y.
3. O.Yuldoshev va boshqalar. "Mehnatni muhofaza qilish", Toshkent Mehnat 2001 y.

4. E.I.Ibragimov, S.Gazinazarova, O.R.Yuldashev. Mehnat muhofazasi maxsus kursi. Darslik.-T.; TIMI, 2014.-536 b.
5. O.R.Yuldashev, Sh.G.Djabborova, O.T.Xasanova. Hayot faoliyati xavfsizligi. Darslik-T.: "Toshkent-iqtisodiyot", 2014.-268 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xamidov Odil Abdurasulovich**, dotsent [**Хамидов Одил Абдурасулович**, доцент], [**Xamidov Odil Abdurasulovich** associate professor]; manzil: Jizzax shahri, Islom Karimov ko'chasi, 130100, 4-uy, [адрес: город Джизак, 130100 ул. Ислома Каримова, д. 4], [address: izzakh city, 130100 St. Isloma Karimova, 4]